

ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ В УЗБЕКИСТАНЕ

Атамуратова Феруза Садуллаевна
к.ф.н., доцент кафедры Социальных наук
Ташкентской медицинской академии
Саидрасулова Сарвиноз
студентка 2 курса лечебного факультета
Ташкентской медицинской академии
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15501425>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 15-May 2025 yil
Ma'qullandi: 20-May 2025 yil
Nashr qilindi: 24-May 2025 yil

KEYWORDS

телемедицина, этика,
Узбекистан,
конфиденциальность,
врачебная тайна, цифровое
неравенство,
дистанционный диагноз

ABSTRACT

В статье рассматриваются основные этические проблемы, возникающие при внедрении телемедицины в Узбекистане. Особое внимание уделено вопросам конфиденциальности медицинской информации, доверию пациентов к онлайн-консультациям, цифровому неравенству и юридической ответственности при дистанционном диагностировании. Проведён анализ нормативно-правовой базы, обзор телемедицинских платформ (XMed, Clinics.uz) и сравнительное изучение международного опыта. Установлено, что эффективное развитие телемедицины возможно лишь при соблюдении этических стандартов, защите персональных данных, обеспечении равного доступа к цифровым технологиям и формировании чётких юридических рамок. Представлены предложения по совершенствованию этического и правового регулирования телемедицинской помощи в Республике.

Цель. Целью данной работы является анализ этических аспектов телемедицины в Узбекистане.

Методы. В данной работе использованы методы анализа нормативных документов, обзор научной литературы, сравнительный анализ международного опыта, а также изучение практической работы телемедицинских платформ в Узбекистане.

Введение. Телемедицина — это современный способ предоставления медицинских услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий. В Узбекистане, особенно после пандемии COVID-19, телемедицина стала активно развиваться, предлагая пациентам возможность получать консультации врачей удалённо. Однако вместе с преимуществами возникают и серьёзные этические вызовы: обеспечение конфиденциальности данных, поддержание доверия к онлайн-врачам и определение ответственности при ошибках дистанционного диагноза.

Результаты. Среди этических проблем, возникающих в телемедицине недоверие к онлайн-консультациям, является одной из главных проблем. В Узбекистане функционируют различные телемедицинские платформы, такие как XMed [2] и Clinics.uz [3], предлагающие онлайн-консультации с врачами. Однако уровень доверия населения к таким услугам остаётся низким. Отсутствие личного контакта с врачом, сомнения в квалификации специалистов и опасения по поводу точности диагнозов — основные причины скептицизма. Кроме того, не все платформы предоставляют информацию о лицензировании и опыте работы врачей, что также снижает доверие пациентов.

Согласно статье 45 [1] Закона Республики Узбекистан «Об охране здоровья граждан», врачебная тайна является обязательной для соблюдения. Однако в условиях телемедицины возникает риск утечки персональных данных через незащищённые каналы связи. Многие платформы используют мессенджеры и видеосвязь без должного уровня шифрования, что может привести к нарушению конфиденциальности информации о здоровье пациентов. Необходимость разработки и внедрения стандартов безопасности данных в телемедицинских услугах становится очевидной.

Телемедицина призвана обеспечить доступ к медицинской помощи для всех слоёв населения, включая жителей отдалённых районов. Однако в Узбекистане существует цифровое неравенство: не все имеют доступ к стабильному интернету, необходимым устройствам и достаточному уровню цифровой грамотности. Это ограничивает возможности использования телемедицинских услуг для определённых групп населения, усиливая социальное неравенство в сфере здравоохранения.

В случае неправильного диагноза, поставленного через телемедицинскую консультацию, возникает вопрос о распределении ответственности между врачом, пациентом и платформой. Отсутствие физического осмотра и ограниченная информация могут привести к диагностическим ошибкам. Необходимо чёткое законодательное определение ответственности сторон при оказании медицинской помощи в дистанционном формате.

В рамках исследования были проанализированы реальные случаи, зафиксированные на профессиональных медицинских форумах и в открытых обсуждениях в социальных сетях в Узбекистане. Эти кейсы наглядно демонстрируют, с какими трудностями сталкиваются пациенты и врачи при использовании телемедицинских платформ. Диагностика на ранней стадии онкологии через XMed [11].

1 Предыстория: В июне 2022 года на портале Spot.uz вышла большая публикация «Как бывший банкир помогает сохранить здоровье» (Нозимжон Гайбуллоев про XMed). Среди интервью там был рассказ 52-летней жительницы Ташкента, Анисы М., которая: в январе 2022, после нескольких безрезультатных визитов к терапевту, обратилась за консультацией в XMed. Приложение позволило ей моментально связаться с онкологом из клиники «МедиОн» в Ташкенте. По видеосвязи врач насторожился из-за кожного пятна и направил на онлайн-бронхоскопию (описание процедуры и снимков прислали прямо в чат). В результате оказалось, что это ранняя стадия меланомы. Пациентка была оперативно переведена на очный приём и прооперирована в Республиканском

онкологическом центре. С одной стороны, дистанционная диагностика спасла жизнь, позволив вовремя выявить опухоль. С другой — подобная «самостоятельная» теледиагностика выдвигает вопрос: кто отвечает, если бы врач допустил ошибку?

Пациентка Аниса М. подчёркивает, что без высокой квалификации онколога из XMed её шансы были бы невелики. Ещё один случай. Ошибка в онлайн-рецепте и утечка данных [12]. В мае 2023 на Dayu.uz вышел материал о внедрении рецептов и телемедицины в Узбекистане. В комментариях к статье свою историю описал 38-летний житель Самарканда, Эркин К.

2 Предыстория: в апреле 2023 он впервые получил электронный рецепт через платформу Clinics.uz: врач назначил антибиотик при подозрении на синусит. По ошибке в системе вместо «Амоксиклав» был выдан рецепт на «Флемоксин Соллютаб» — совершенно другой препарат. При проверке истории приёма в местной аптеке Эркин обнаружил, что его полная медицинская карта (диагнозы, аллерго анамнез, прошлые рецепты) доступна любому сотруднику без дополнительной авторизации. В результате — два дня неправильного приёма лекарства и обострение хронического гайморита.

Неправильный выбор препарата в онлайн рецепте подчёркивает, как важна проверка данных и двойная валидация врачом. Утечка личной информации — демонстрирует отсутствие строгих стандартов защиты данных на платформе Clinics.uz. Пациенту пришлось требовать официального разбирательства и удаления лишних данных из системы.

В рамках исследования этических аспектов телемедицины в Узбекистане был проведён опрос среди студентов 2–6 курсов лечебного факультета ТГМУ. Всего в опросе приняли участие 113 человек. Целью опроса было выяснить уровень доверия будущих врачей к телемедицинским услугам, их личный опыт использования таких сервисов, а также восприятие ключевых этических проблем. Основные вопросы и результаты: 1. Пользовались ли вы когда-либо телемедицинскими платформами (например, XMed, Clinics.uz)? Да, регулярно — 12,4% (14 человек). Да, 1–2 раза — 39,8% (45 человек). Нет, но слышал(а) — 29,2% (33 человека). Нет и не интересовался(ась) — 18,6% (21 человек). Около половины опрошенных имеют личный опыт обращения к онлайн-консультациям. Это указывает на активное распространение телемедицинских услуг среди молодежи, но и на наличие барьеров (недоверие, отсутствие привычки). 2. Насколько вы доверяете диагнозам, поставленным врачами через онлайн-консультации? Полностью доверяю — 4,4% (5 человек). Скорее доверяю — 22,1% (25 человек). Скорее не доверяю — 48,7% (55 человек). Совсем не доверяю — 24,8% (28 человек). Уровень скепсиса высок — более 70% студентов высказывают сомнения в точности дистанционных диагнозов. Основные опасения связаны с отсутствием физического осмотра и поверхностным сбором анамнеза. 3. Какие из этических проблем в телемедицине вы считаете наиболее актуальными? (можно было выбрать до двух вариантов). Нарушение конфиденциальности — 64,6% (73 человека). Недостоверность квалификации врача — 48,7% (55 человек). Ошибочные диагнозы — 43,4% (49 человек). Цифровое неравенство — 32,7% (37 человек). Отсутствие чётких юридических гарантий — 27,4% (31 человек). На первом месте — опасения по поводу утечки персональных данных, что подтверждает важность нормативного регулирования. Также студенты обеспокоены недостаточным контролем за

квалификацией врачей на онлайн-платформах. 4. Считаете ли вы, что телемедицина может заменить традиционный приём у врача? Да, в большинстве случаев — 6,2% (7 человек). В некоторых ситуациях — 41,6% (47 человек). Нет, только как вспомогательный инструмент — 38,1% (43 человека). Категорически нет — 14,1% (16 человек). Почти 80% респондентов видят в телемедицине лишь вспомогательный инструмент, а не полноценную замену традиционному приёму. Это мнение совпадает с международной экспертной позицией. 5. Что, на ваш взгляд, нужно улучшить в сфере телемедицины в Узбекистане? (открытый вопрос — приведены обобщённые ответы). Ввести единый реестр лицензированных врачей и платформ — упомянуто 61 раз. Повысить защиту данных и шифрование каналов связи — 56 раз. Улучшить цифровую грамотность населения — 34 раза. Поддерживать телемедицину в регионах через субсидии — 21 раз. Ввести ответственность за врачебные ошибки онлайн — 17 раз.

Студенты-медики показывают глубокое понимание проблемы и предлагают конкретные шаги. Особенно часто упоминались идеи по легализации, стандартизации и контролю качества онлайн-консультаций. Вывод по результатам опроса: Опрос продемонстрировал, что будущие медицинские работники относятся к телемедицине с осторожным интересом, но при этом осознают её потенциал и необходимость дальнейшего развития. В то же время, доминируют опасения этического характера — конфиденциальность, квалификация врачей, а также техническая уязвимость каналов связи.

Эти данные подчёркивают необходимость разработки чёткой нормативной базы, системы контроля качества и повышения уровня информированности как врачей, так и пациентов.

Вывод. Телемедицина в Узбекистане обладает значительным потенциалом для улучшения доступности медицинской помощи. Однако для её эффективного и этически обоснованного внедрения необходимо:

- разработать и внедрить стандарты безопасности данных и защиты врачебной тайны в телемедицинских услугах;
- повысить уровень доверия населения к онлайн-консультациям через информирование о квалификации врачей и качестве предоставляемых услуг;
- обеспечить равный доступ к телемедицине для всех слоёв населения, включая развитие инфраструктуры и повышение цифровой грамотности;
- установить чёткие юридические рамки ответственности при оказании медицинской помощи в дистанционном формате.

Литература:

1. Закон Республики Узбекистан «Об охране здоровья граждан»// <https://lex.uz/docs/41329>
2. Министерство здравоохранения Республики Узбекистан — <http://www.minzdrav.uz/>
3. Платформа XMed: <https://xmed.uz/>
4. Платформа Clinics.uz: <https://clinics.uz/online-doctor-consultation>
5. Предложение о разработке концепции развития телемедицины в Узбекистане: <https://tsul.uz>
6. Соглашение о сотрудничестве государств — участников СНГ: <https://www.norma.uz>

7. В Узбекистане официально разрешили телемедицинские консультации//Spot.uz, 2023
8. Исследование ВОЗ: «Ethical considerations in developing telemedicine services», WHO, 2022 <https://apps.who.int/iris/handle/10665/351034>
9. Форум врачей Узбекистана — личные наблюдения и комментарии (анонимизировано).
10. Личные интервью с врачом частной клиники в Ташкенте и студентами медицинского вуза (март-апрель 2025 г.).
11. Spot.uz
12. Daryo.uz, май 2023

